

Evento Científico do IFC 2025

Desempenho zootécnico da tilápia-do-nylo no berçário em três sistemas de cultivo em diferentes épocas do ano

Zootechnical performance of Nile tilapia juvenile reared in three cultivation systems and seasons

MASSAGO, Haluko¹; SERAFINI, Raphael de Leão²; SOUZA, Efrayn Candia, Wilker de³; MEDINA, Leone de Souza⁴; BESEN, Kayane Pereira⁵; SILVA, Bruno Corrêa da⁶.

¹ Eng. Pesca, Dr., Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), halukomassago@epagri.sc.gov.br; ² Biólogo, Dr., EPAGRI, raphaelserafini@epagri.sc.gov.br; ³ Eng. Aquicultura, Msc., Epagri, efrayncandia@epagri.sc.gov.br; ⁴ Eng. Pesca, Dr., Epagri, leonemedina@gmail.com; ⁵ Méd. Veterinária, Dr., Epagri, kayanebesen@epagri.sc.gov.br; ⁶ Eng. Aquicultura, Dr., brunosilva@epagri.sc.gov.br;

Resumo

Avaliou-se o desempenho zootécnico da tilápia-do-nylo no berçário em três sistemas de cultivo (viveiro escavado, RAS e BFT) ao longo das estações primavera, verão e outono, em região subtropical. Os juvenis iniciaram com 0,3–0,7 g, mantidos por cerca de 50–53 dias. Comparou-se parâmetros como peso final, ganho diário, produtividade, sobrevivência e conversão alimentar. Sistemas superintensivos mostraram maior produtividade, enquanto viveiro teve melhor crescimento nos meses mais quentes.

Palavras-chave: *Crescimento, Oreochromis niloticus, Recria, Sistemas de produção.*

Introdução

A fase de berçário da tilápia pode aumentar a eficiência no cultivo, principalmente nas regiões subtropicais, tendo melhor previsibilidade da produção na fase de crescimento final, e pode ser realizada durante o outono e inverno para atingir maior peso no início da safra (SILVA et al., 2024). No berçário normalmente mantêm alevinos de 1g até atingir 20~100g.

Há vários sistemas de berçário como viveiro, em hapas, sistema recirculado. O sistema comum é berçário em viveiros escavados com troca de água quando necessário. Há também os sistemas fechados como RAS (recirculação) e BFT (bioflocos), onde RAS apresenta tanques acoplados a sistemas de aeração, filtros mecânicos e biológicos. Já o BFT consiste em um sistema contendo bactérias que reciclam rejeitos dentro do tanque de cultivo, necessitando para isso tanque com boa aeração e alcalinidades (CAIPANG & AVILLANOSA, 2019; DE ALVARENGA et al. 2018). Comparado ao viveiro, BFT e RAS demandam menos área e água por peixe produzido, porém demanda maior tecnificação estrutural e humana.

Normalmente sistemas fechados são instalados no interior da estufa e isso o torna interessante para a região onde há maior variação climática com temperaturas oscilantes e baixas, como é o caso de estado de Santa Catarina. A tilápia-do-nilo Epagri SC é uma linhagem desenvolvida para melhor desempenho nestas regiões, e pode se beneficiar ainda mais nestes tipos de sistema.

Objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho da tilápia Epagri SC na fase de berçário em diferentes sistemas de cultivo, nas diferentes condições climáticas da região subtropical, durante as estações de primavera, verão e outono.

Metodologia

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as normas do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-Epagri 004-2022). Utilizou-se 45.000 alevinos masculinizados da tilápia-do-nilo Epagri SC pesando 0,31~0,68 g. O ensaio foi na região sul do Brasil (26°57'00.6"S 48°45'45.0"W), no Campo Experimental de Piscicultura de Itajaí (Cepit). Foram utilizados três viveiros com 25m³ de água, além de seis tanques de PVC com 5 m³ de água, três tanques associados a um sistema RAS, e outros três manejados como BFT. Os viveiros continham controle de entrada e saída de água, um aerador de ¼ cv, e proteção de tela antipássaro com 30mm entre nó. Já o sistema RAS continha um decantador com 1.500 L, um filtro de tambor com tela de 100 micras, e um filtro biológico de 3m³ contendo 1,2 m³ de mídia biológica (1.000 m²/m³). Já os tanques de berçário em BFT continham apenas uma aeração central, e um decantador com 50 L associado ao tanque, para controle de sólidos.

Os viveiros escavados foram preparados utilizando hipoclorito de cálcio 65% para desinfecção do solo (5 g por m²) e calcário agrícola para calagem (200 g por m²). Posteriormente, foram cheios com água do reservatório de água da unidade de pesquisa e a água adubada com farelo de arroz (10g/m³) e ureia (3g/m³). Já o sistema de recirculação já estava maduro, aonde foi aproveitado a água de ciclos anteriores. Para iniciar o tanques de BFT, estes foram inoculados com aproximadamente 30% de bioflocos maduro, e completados com água clorada e declorada.

Inicialmente as unidades de RAS e BFT foram povoadas com 2.000 alevinos cada (400 alevinos/m³), e os viveiros, com 1.000 alevinos cada (40 alevinos/m³). Os animais foram alimentados quatro vezes ao dia com ração comercial, ajustando a quantidade de acordo com biometrias semanais e parâmetros de água. Os parâmetros básicos de qualidade de água foram monitorados ao longo de todo cultivo para manter água adequada para o cultivo (temperatura, oxigênio dissolvido, pH, alcalinidade, transparência, sólidos, amônia e nitrito).

O peso inicial dos alevinos foram 0,31±0,00g, 0,51±0,03g e 0,68±0,02g na primavera, verão e outono, respectivamente. O ciclo de primavera iniciou no dia 25 de outubro de 2024, já o ciclo de verão iniciou em 17 de janeiro de 2025, e o ciclo de outono em 15 de março de 2025. O tempo de cultivo foram de 53, 52 e 50 dias para primavera, verão e outono, respectivamente. Ao final do berçário, realizou-se a despesca para a contagem e pesagem, para avaliar desempenho zootécnico (peso final, ganho de peso diário, produtividade, sobrevivência e conversão alimentar).

A homocedasticidade e normalidade dos dados foram avaliadas pelos testes de Bartlett e Shapiro-Wilk, respectivamente. Os dados foram analisados por análise de variância com parcelas subdivididas, onde as variáveis independentes foram os parâmetros zootécnicos e as parcelas foram os diferentes ciclos em diferentes

épocas do ano. Quando necessário a separação de médias foi realizada pelo teste de Tukey. Todas as análises levaram em consideração um nível de significância de 5%.

Resultados e discussão

As temperaturas da água dos experimentos estão apresentadas na Figura 1. A temperatura apresentou uma maior oscilação nos viveiros escavados, por ser um sistema aberto. Já o BFT e RAS, além de não possuírem renovação, estão em um sistema de estufa agrícola com controle de abertura de cortinas, e conseqüentemente, apresenta menor variação nas diferentes épocas do ano.

Figura 1 Temperatura média da água do berçário, nas três épocas do ano: primavera (outubro a dezembro), verão (janeiro a março) e outono (março a maio).

O peso final variou entre os sistemas de produção na fase de berçário. Durante a primavera e verão os juvenis produzidos em viveiro escavados apresentando maior peso, enquanto que no outono os diferentes sistemas de produção não apresentaram diferenças para esse parâmetro (Figura 2).

Figura 2. Peso médio da tilápia-do-nylo Epagri SC na fase de berçário, nos sistemas de viveiro escavado (VIV), recirculação (RAS) e bioflocos (BFT), em primavera, verão e outono. Letras diferentes na horizontal apresentam diferença estatística ($p < 0,05$) dentro de cada época do ano.

Os dados de desempenho zootécnicos dos juvenis de tilápia-do-nylo produzidos em diferentes sistemas de cultivo estão apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Média de ganho em peso diário, sobrevivência, produtividade e fator de conversão alimentar da tilápia-do-nylo Epagri SC na fase de berçário, nos sistemas de viveiro escavado (VIV), recirculação (RAS) e bioflocos (BFT), em primavera, verão e outono.

Parâmetros avaliados	Primavera			Verão			Outono		
	BFT	RAS	VIV	BFT	RAS	VIV	BFT	RAS	VIV
Ganho de peso diário(g/dia)	0,28 ^c	0,41 ^b	0,55 ^a	0,51 ^b	0,58 ^b	1,05 ^a	0,55 ^a	0,55 ^a	0,52 ^a
Sobrevivência (%)	83,8 ^b	100,0 ^a	96,1 ^a	96,0 ^a	97,0 ^a	95,3 ^a	99,2 ^a	99,0 ^a	96,6 ^a
Produtividade (kg/m ³)	5,1 ^b	8,8 ^a	1,1 ^c	10,4 ^b	12,0 ^a	2,1 ^c	11,2 ^a	11,1 ^a	1,0 ^b
Fatos de conversão alimentar	0,89 ^a	0,87 ^a	0,86 ^a	0,97 ^b	0,94 ^b	0,86 ^a	0,92 ^b	0,86 ^b	0,74 ^a

* Letras diferentes na horizontal apresentam diferença estatística ($p < 0,05$), dentro de cada época do ano.

Nos ciclos durante a primavera e verão as tilápias criadas em viveiro escavado apresentaram crescimento diário superior às tilápias cultivadas no RAS e BFT. Durante estes meses a temperatura da água dos viveiros foram similar ao dos outros sistemas que estavam dentro na estufa agrícola (RAS e BFT), porém, a menor densidade favoreceu o maior crescimento.

Na primavera o BFT apresentou menor crescimento do que o RAS. Neste ciclo foi observado que os peixes do BFT nas duas semanas após o povoamento apresentaram baixa crescimento, retomando o desempenho nas semanas posteriores. O motivo deste menor crescimento não pode ser explicado, pois os parâmetros de qualidade de água do BFT estavam dentro dos parâmetros adequados para a espécie (EMERENCIANO et al., 2017; SILVA et al., 2024). Porém, além do menor crescimento nas primeiras duas semanas na primavera no sistema de BFT, também, foi observado uma menor sobrevivência neste sistema ao longo deste ciclo. Contudo, nos demais ciclos os três sistemas de produção apresentaram sobrevivência similares e maiores de 95%.

Devido as maiores densidades de povoamento, os sistemas superintensivos (RAS e BFT) apresentaram produtividades de 5 a 11 vezes superiores comparadas com os cultivos em viveiros escavados. A respeito dos diferentes ciclos de cultivo, as produtividades nos ciclos de verão e outono foram maiores nos sistemas superintensivos, em relação a primavera. Isto pode se dar pelo maior peso inicial do alevino no povoamento, nestes ciclos, mas também na maior temperatura da água, principalmente no início do ciclo de outono em relação a temperatura da água no início do ciclo da primavera, propiciando um maior crescimento inicial dos peixes no berçário.

Em relação ao fator de conversão alimentar (FCA), de modo geral, os animais apresentaram valores eficientes em todos ciclos de cultivo, abaixo de um. Contudo, nos ciclos de verão e outono os peixes dos viveiros escavados apresentaram melhores valores de FCA em relação ao sistema superintensivo. Isto provavelmente se deu ao fato desses sistemas alcançarem maiores produtividades finais nestes ciclos, e a FCA apresentou um aumento nos cultivos superintensivos quando estes ultrapassaram a produtividade dos 8 kg/m³, e as taxas de arraçoamento diário nestes sistemas ultrapassaram as 300 g/m³ de ração com 40% proteína bruta. Ou seja, um *input* diário de nitrogênio superior a 19 mg nitrogênio/L.

Conclusões

Para regiões subtropicais, os sistemas fechados tornam interessante, pois o fato de manter temperatura menos oscilante comparado ao sistema aberto, principalmente nos meses de outono. Porém, para o berçário em épocas mais próximas ao ideal para a espécie (primavera e verão), o viveiro escavado apresenta desempenho zootécnico superior devido a menor densidade.

Considerações finais

Os sistemas superintensivos como RAS e BFT se mostraram viáveis tecnicamente para a produção de juvenis de tilápia. Porém, nos ciclos de primavera e verão eles apresentaram menor crescimento comparado ao sistema semi-intensivo em viveiro escavado. Contudo, podem ser tornar uma alternativa interessante em caso de restrições hídricas ou sanitárias.

Referências bibliográficas

CAIPANG, Christopher Marlowe A.; AVILLANOSA, Arlene L. Backyard farming of tilapia using a biofloc-based culture system. **The Palawan Scientis**, p. 1-16, 2019.

DE ALVARENGA, Érika Ramos et al. Moderate salinities enhance growth performance of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) fingerlings in the biofloc system. **Aquaculture Research**, v. 49, n. 9, p. 2919-2926, 2018.

EMERENCIANO, M. G. C., MARTÍNEZ-CÓRDOVA, L. R., MARTÍNEZ-PORCHAS, M., & MIRANDA-BAEZA, A. (2017). Biofloc technology (BFT): a tool for water quality management in aquaculture. **Water quality**, 5, 92-109.

SILVA, B. C.; MASSAGO, H.; MARCHIORI, N. C. **Monocultivo de tilápia em viveiros escavados em Santa Catarina**. 2.ed. Florianópolis, SC: Epagri, 2024. 126p. (Epagri. Sistemas de Produção, 52).

Agradecimentos (opcional)

Os autores agradecem ao Fapesc pelo apoio financeiro (Projeto número 2023TR001541). Além disso, agradecemos aos funcionários da Cepit envolvida no projeto - Emidio SA Lara, Silvio Demarch Filho, Leandro Bortoli e João Burg.

VII INTERNATIONAL FISH CONGRESS
& FISH EXPO BRASIL

Certificamos que o trabalho intitulado "Desempenho zootécnico da tilápia-do-nilo no berçário em três sistemas de cultivo em diferentes épocas do ano" foi apresentado na modalidade de pôster durante o(a) **Evento Científico do IFC 2025**, promovido(a) pelo(a) CECE Toledo, realizado(a) no período de 02 a 04 de setembro de 2025, no(a) Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, Foz do Iguaçu - PR.

Apresentador(es): **Haluko Massago**. Co-Autor(es): Haluko Massago, Raphael de Leão Serafini, Efrayn Wilker de Souza Candia, Leone de Souza Medina, Kayane Pereira Besen, Bruno Correa da Silva.

Cascavel/PR, 02 de outubro de 2025.

Aldi Feiden
Coordenador

Fabiana Regina Veloso
Pró-Reitoria de Extensão

Registro: 113 Página: 3874 Livro: 014

Emitido em 09/10/2025 às 13h54 Identificador: 02F81.00HWJ.XV3TB.YUYKT.LRQWS
A autenticidade do documento poderá ser confirmada em <https://www.unioeste.br/documentos/validar>

VII INTERNATIONAL FISH CONGRESS
& FISH EXPO BRASIL

02, 03 e 04
SETEMBRO
2025
Foz do Iguaçu-PR

COORGANIZAÇÃO

PATROCÍNIO

